

АЁЛЛАР КИЙИМЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИНГ КАСТОМИЗАЦИЯСИ ТАМОЙИЛЛАРИ

Докторант Кодирова Д.Х., кат.ўқит. Қодирова С.Х

Аннотация: мақолада аёллар кийимларини лойиҳалашда истеъмолчиларнинг кастомизацияси тамойиллари ишлаб чиқилган бўлиб, тикувчилик корхоналарида оммавий кастомизация тамойиллари истеъмолчиларнинг қониқишини ошириш мақсадида интерфаоллик, харидларни шахсийлаштириш, инновацион технологиялар, маҳсулотларни кўп каналли тақсимлаш, бошқа компанияларнинг техник инфратузилмаси билан интеграциялашувларни таҳлил қилинган

Калим сўзлар: яшаш жойи, турмуш тарзи, демографик хусусиятлар, жинси, ёши, маълумоти, касби.

Аннотация: в статье разработаны принципы потребительской кастомизации в дизайне женской одежды, а также проанализированы принципы массовой кастомизации на швейных предприятиях с целью повышения удовлетворенности потребителей за счет интерактивности, персонализации покупок, инновационных технологий, многоканальной дистрибуции продукты, интеграция с технической инфраструктурой других компаний **Ключевые слова:** место жительства, образ жизни, демографические характеристики, пол, возраст, образование, профессия.

Ишлаб чиқариш ва истеъмол табиатининг мураккаблиги, бозорнинг ҳаддан ташқари тўйинганлиги ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги юқори рақобат, талаб инновацияларни ва анъанавий кийимларни лойиҳалаш усуллари ва жараёнларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб қилади, бу оммавий кастомизация концепцияси орқали амалга оширилиши мумкин.

“Оммавий кастомизация” (mass customization of garments) остида маҳсулотларни истеъмолчи талабларига мувофиқ равишда мослаштириш ёки ўзгартириш имконияти билан саноат шароитида ишлаб чиқариш, яъни кийимларни оммавий ишлаб чиқариш ва маҳсулотларни индивидуал тикиш бўйича ёндашувлар мажмуи тушунилади [40]. “Кастомизация” тамойили истеъмолчи билан ўзаро муносабатларга ва унинг маҳсулот ва хизматларни лойиҳалаш ва яратиш жараёнида иштирок этишига асосланади [1,2,3,4,5]. Ҳар қандай маҳсулот у ёки бу даражада “tailor-made”, яъни буюртма асосида тайёрланган, маълум бир мақсад учун мослаштирилган бўлади. “Кастомизация” нинг бу жиҳати “тейлоризация” деб аталади. Глобал брендлар ва модалар энди жозибадор эмас. Истеъмолчи ўз эҳтиёжлари, диди, афзалликларига мос келадиган маҳсулотларни афзал кўради. Тикувчилик саноатида кастомизация оммавий ва индивидуал ишлаб чиқаришни бирлаштиришни, мақсадли ёндашув стратегиясини ишлаб чиқишни талаб қилади. Тикувчилик саноатининг оммавий кастомизацияси истеъмолни бир нечта мезонларга кўра (сегментацияни) фарқлашни ўз ичига олади, уларга кўра истеъмолчиларни маҳсулотларга бўлган талаблари нуқтаи назаридан гуруҳлаш

мумкин, масалан: яшаш жойи ва турмуш тарзи; демографик хусусиятлар (жинси, ёши, маълумоти, касби, оилавий аҳволи ва бошқ.); маданий ривожланиш даражаси; миллий ва маҳаллий анъаналар; этник маданиятдаги қоидалар, урф-одатлар; ижтимоий-психологик омиллар; ижтимоий-иқтисодий омиллар ва ҳок. [6,7,8,9,10,11].

Демографик характеристикалар ассортимент гуруҳлари структураси ва таркибини шунингдек, кийим сифати даражасини белгилайди.

Ижтимоий-маданий муносабатлар ва ижтимоий-психологик омиллар оммавий талаб товарлари ассортиментда бир хил ва турли хилдаги маҳсулотлар моделларининг морфологик хилма-хиллигига қўйиладиган талабларни белгилайди.

Даромад даражаси каби ижтимоий-иқтисодий омиллар истеъмолчиларнинг турли контингентларининг реал харид қобилиятини белгилайди [11].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, анъанавий дизайн усулларида фарқли ўлароқ, кастомизация мақсадли лойиҳалаш жараёнини ташкил қилишнинг янги ёндашувини яратади ва янгилайди, бунда объект - истеъмолчи – мураккаб тизим, кўп компонентли тизим сифатида тақдим этилади [30, 31, 32, 33, 20].

Кривобородова Е.Ю.[1] ва Волкова Е.К. [12] томонидан «**атроф муҳит-истеъмолчи-маҳсулот-дизайн-ишлаб чиқариш**» мақсадли лойиҳалаш концептуал модели таклиф қилинган бўлиб (1 расм), алоҳида субмаданият гуруҳлари учун ишлаб чиқаришни ташкил этишда ҳаракатлар алгоритми сифатида танланган.

Тикувчилик корхоналарида оммавий кастомизация тамойиллари истеъмолчиларнинг қониқишини ошириш мақсадида интерфаоллик, харидларни шахсийлаштириш, инновацион технологиялар, маҳсулотларни кўп каналли тақсимлаш, бошқа компанияларнинг техник инфратузилмаси билан интеграциялашувларни қайд этди. Эҳтимолли фойда сифатида қуйидагилар тахмин қилинади: 1) ҳар бир мижозга ўзи учун идеал маҳсулотни таклиф қилишдан фойда; 2) нархларнинг дискриминациясидан қўшимча даромад; 3) тасодифий талаб доирасида хатарларни бирлаштириш ҳисобига харажатларни камайтириш [13,14].

Бундан келиб чиққан ҳолда, маҳаллий тикувчилик саноатига оммавий кастомизация тамойилларини жорий этишнинг муҳим шарти бўлиб, бир томондан, мақсадли маркетинг тамойилларига асосланган жараёни мақсадли йўналтириш [7,8], бошқа томондан, кийимларни интеллектуал икки (2D) ва уч (3D) ўлчовли автоматик лойиҳалаш тизимларини жорий этиш асосида кийимларни лойиҳалашни шахсийлаштириш ҳисобланади [15].

1-расм “Муҳит-истеъмолчи-маҳсулот-лойихалаш-ишлаб чиқариш” тизими модели

Остин шаҳридаги Техас университети (АҚШ) олимлари Б. Су, Ю. Хуан, У. Ю, Т. Чен, Ю. Чжун (Ху Б., ва бошқ, 2003) [16,17,18] ҳамда Стенфорд университети (АҚШ) олимлари К. Цзян, Х. Ли ва Р. Сейферт [19] томонидан, биринчи навбатда, одам қоматини 3D сканерлаш ва кийимларни 3D моделлаштириш учун уч ўлчовли технологияларни (three-dimensional technology) жорий этиш асосида тикувчилик саноатининг оммавий кастомизацияси концепциясини таклиф қилинган бўлиб, бу қомат ўлчамини аниқлаш ва кийимларни лойихалаш муаммоларини ҳал қилишга ҳисса қўшади. Ушбу концепцияни амалга ошириш учун “мижозлар билан ўзаро муносабатларни бошқариш тизими” (*customer relationship management/ CRM*) дастурий таъминот сифатида ишлатилади, у истеъмолчилар билан ўзаро муносабатларни автоматлаштириш учун мўлжалланган, бу эса сотиш ҳажмини кўпайтириш ва мижозлар доираси билан алоқани мустаҳкамлаш, улар ва уларнинг харидлари тўғрисида маълумот тўплаш орқали маҳсулот ишлаб чиқариш режаси ва сотиш стратегиясини таҳлил қилиш ва шакллантиришга хизмат қилади.

Ўтказилган таҳлиллар жаҳон миқёсида тикувчилик саноатини ривожлантиришнинг истикболли йўналишларидан бири сифатида ёши катта аёллар учун кийимларни лойихалаш методологиясини ишлаб чиқишда “оммавий кастомизация” тамойилларини жорий қилиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кривобородова Е.Ю. Разработка методологии адресного проектирования одежды с использованием новых информационных технологий: дисс. ... док. тех. наук. – М., 2004. – 362 с.
2. Петросова И.А. Разработка методологии проектирования внешней формы одежды на основе трехмерного сканирования: диссертация ... д.т.н.: 05.19.04. Москва, 2014. 522с.
3. Золотцева Л. В. Трутнева Н. Е. «Методика процесса проектирования верхней женской одежды в массовом производстве на индивидуального потребителя» Материалы и технологии, 2018, №2(2)-76-85с.
4. Трутнева Н. Е. «Принцип кастомизации в швейном производстве». Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. – № 7–4. – S. 27–29с.
5. Вдовина М.В. «Клиентоориентированность как условие повседневной социальной работы с пожилыми людьми». Общество:социология, психология, педагогика. Социологические науки. №1/7, 2019
6. Тузова И.А. Разработка метода гибкого многовариантного проектирования женской верхней одежды. Дисс. ...канд.техн.наук.-М.: МГАЛП, 1998.-261с.
7. Коблякова Е.Б. Рациональная структура ассортимента одежды на основе маркетинговых исследований. // Швейная пром-сть. - 1995. № 4. - С.37.
8. Куатбекова Л.К. Совершенствование методов проектирования промышленных коллекций одежды с учетом потребительского спроса населения и новизны моделей. Дисс. ... канд. техн, наук - М.: МТИЛП, 1988. - 235с.
9. Жахова О.Н. Разработка дизайн-метода формирования ассортимента одежды в швейной промышленности. Автореферат дисс. ... канд. техн. наук. — М.: МТИ им. Косыгина, 1987. - 22с.
- 10.Шамухитдинова Л.Ш. Разработка рациональных ассортиментных коллекций детской одежды и способов повышения ее долговечности для условий Средней Азии. Дисс.... канд. техн, наук - М.: МТИЛП, 1992. - 227с.
- 11.Медведев В.Ю. Анализ и оценка потребительских свойств изделий легкой промышленности бытового назначения. Учеб, пособие./ СПб., 2001.-93с.].
- 12.Волкова Е.К. Исследование и разработка методики построения интегрированной системы “адресного” автоматизированного проектирования одежды. Дисс. ... канд.техн.наук.- М.: МГАЛП, 1998.-291с.
- 13.Jiang K., Lee H.L., Seifert R.W. Satisfying customer preferences via mass customization and mass production// IIE Transactions.- 2006, Vol.38, Is.1.-P.25-38.
- 14.Mahfouz A.Y. An apparel etailer's success story: Bridging the Gap between physical and virtual shopping// Journal of Internet Commerce.- 2005, Vol.4, Is.2, No7.- P.49-64.
- 15.Satam D., Liu Y., Lee H.J. Intelligent design systems for apparel mass customization // Journal of the Textile Institute.- 2011, Vol.102, Is.4,No.4.- P.353-365.
- 16.Xu B., Huang Y. Three-dimensional technology for apparel mass customization: Part I: Body scanning with rotary laser stripes // Journal of theText ile Institute.- 2003, Vol.94, Is.1-2, No.1.- P.72-80.
- 17.Xu B., Yu W., Chen T., Huang Y. Three-dimensional technology for apparel mass customization: Part II: Human body modeling from unorganized range data // Journal of the Textile Institute.- 2003, Vol.94, Is.1-2, No.1. – P.81-91.

18. *Mpampa M.L., Azariadis P.N., Sapidis N.S.* A new methodology for the development of sizing systems for the mass customization of garments //International Journal of Clothing Science and Technology. - 2010, Vol.22, Is.1.- P.49-68.
19. *Jiang K., Lee H.L., Seifert R.W.* Satisfying customer preferences via mass customization and mass production// IIE Transactions.- 2006, Vol.38, Is.1.-P.25-38.